

УДК 477.1

Мушенюк Сергій Іванович –
аспірант кафедри публічного та міжнародного права
КНЕУ імені Вадима Гетьмана
ORCID 0009-0001-7618-8420
s.i.mushenok@gmail.com

Serhii I. Mushenok –
PhD Student of the Department of Public and International Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
ORCID 0009-0001-7618-8420
s.i.mushenok@gmail.com

Правові основи надання та розподілу гуманітарної допомоги: адміністративно-правовий аспект

У статті комплексно досліджуються правові основи надання та розподілу гуманітарної допомоги в Україні через призму адміністративно-правового аспекту, особливо в умовах дії воєнного стану. Визначено, що гуманітарна допомога є важливим інструментом підтримки цивільного населення та військовослужбовців під час збройної агресії проти України. Особлива увага приділяється ролі держави у забезпеченні законності, прозорості та ефективності процесу оформлення, обліку і розподілу гуманітарних вантажів. Наголошено, що в період війни гуманітарна допомога набуває статусу одного з критичних ресурсів для збереження життя, підтримання базових соціальних функцій та забезпечення обороноздатності країни.

Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють питання гуманітарної допомоги, зокрема Закон України «Про гуманітарну допомогу», Митний кодекс України, підзаконні акти Кабінету Міністрів України та відомчі розпорядження. Окремо висвітлено особливості правового регулювання митних процедур, порядку визнання вантажів гуманітарною допомогою, контролю за їх якістю, обліком та використанням. Визначено ключові адміністративно-правові механізми забезпечення ефективності управління гуманітарними потоками, включно із запровадженням електронних реєстрів, спрощеного обліку та спеціальних режимів митного оформлення.

У роботі акцентовано на необхідності подальшого удосконалення правового регулювання через закріплення чітких стандартів для органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, отримувачів і донорів гуманітарної допомоги. Запропоновано шляхи підвищення прозорості і підзвітності у сфері управління гуманітарною допомогою, включаючи розробку єдиної цифрової платформи для обліку і моніторингу допомоги. Зроблено висновок, що забезпечення ефективного адміністрування гуманітарної допомоги є одним із ключових елементів стійкості держави в умовах війни та важливим чинником підтримки довіри громадян і міжнародних партнерів.

Ключові слова: гуманітарна допомога, внутрішньо переміщені особи, воєнний стан, складні життєві обставини, донори, міжнародні організації, розподіл гуманітарної допомоги.

S.I. Mushenok Legal Basis for Provision and Distribution of Humanitarian Aid: Administrative-Legal Aspect

The article comprehensively examines the legal basis for the provision and distribution of humanitarian aid in Ukraine through the prism of the administrative-legal aspect, especially under martial law. It is determined that humanitarian aid is an important tool for supporting the civilian population and military personnel during armed aggression against Ukraine. Particular attention is paid to the role of the state in ensuring the legality, transparency and efficiency of the process of registration, accounting and distribution of humanitarian cargo. It is emphasized that during the war, humanitarian aid acquires the status of one of the critical resources for preserving life, maintaining basic social functions and ensuring the country's defense capability.

The regulatory legal acts regulating humanitarian aid issues are analyzed, in particular the Law of Ukraine "On Humanitarian Aid", the Customs Code of Ukraine, by-laws of the Cabinet of Ministers of Ukraine and departmental orders. The features of the legal regulation of customs procedures, the procedure for recognizing cargo as humanitarian aid, control over their quality, accounting and use are separately highlighted. Key administrative and legal mechanisms for ensuring the effectiveness of humanitarian flow management are identified, including the introduction of electronic registers, simplified accounting and special customs clearance regimes.

The work emphasizes the need for further improvement of legal regulation by establishing clear standards for executive bodies, local governments, recipients and donors of humanitarian aid. Ways are proposed to increase transparency and accountability in the field of humanitarian aid management, including the development of a single digital platform for accounting and monitoring of aid. It is concluded that ensuring effective administration of humanitarian aid is one of the key elements of the state's resilience in war conditions and an important factor in maintaining the trust of citizens and international partners.

Keywords: humanitarian aid, internally displaced persons, martial law, difficult life circumstances, donors, international organizations, distribution of humanitarian aid.

Постановка проблеми. Правове регулювання надання та розподілу гуманітарної допомоги в Україні набуває особливої актуальності в умовах збройної агресії, надзвичайних ситуацій та масштабних гуманітарних криз. Незважаючи на існуючі нормативно-правові акти, практика надання допомоги нерідко стикається з численними проблемами: відсутністю єдиних стандартів обліку, розподілу та контролю, дублюванням повноважень органів влади, нерівномірним розподілом ресурсів, що призводить до зловживань і зниження ефективності підтримки постраждалого населення. Наявні нормативно-правові прогалини та процедурні складнощі негативно впливають на оперативність надання допомоги і підривають довіру громадян та міжнародних партнерів до системи державного управління.

У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність удосконалення правових основ у сфері гуманітарної допомоги, зокрема, шляхом гармонізації національного законодавства із міжнародними стандартами, чіткого розмежування повноважень між суб'єктами надання допомоги та запровадження механізмів контролю і підзвітності. Наукове дослідження проблематики правового регулювання цієї сфери дозволить виявити основні недоліки чинної системи та запропонувати комплексні рішення для підвищення прозорості, ефективності й цільового використання гуманітарних ресурсів у кризових умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання надання гуманітарної допомоги

були предметом наукових публікацій Н. Коваль, А. Мазур, Ю. Кунєв, Ю. Аракелова, О. Дудоров, Р. Мовчан, Д. Каменський, О. Безпалова, С. Волков, А. Соцької, О. Кузьменко, В. Чорної та ін.

Мета дослідження полягає у всебічному аналізі нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання, отримання, обліку та розподілу гуманітарної допомоги в Україні; виявленні основних проблем і прогалин у чинному правовому регулюванні; вивченні міжнародного досвіду у цій сфері; а також у розробці науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правових механізмів гуманітарної допомоги з урахуванням потреб воєнного часу, принципів прозорості, ефективності та підзвітності.

Виклад основного матеріалу. Однією з ключових функцій права є формування складних і багатогранних суспільних відносин шляхом визначення дозволеної, забороненої або обов'язкової поведінки. В окрему категорію таких відносин виділяються адміністративно-правові відносини, що характерні для сфери публічного управління, в межах якої здійснюється реалізація публічної влади. Суб'єктами адміністративно-правових відносин виступають численні публічні органи, що утворюють єдину систему, діяльність якої регулюється нормами права, закріпленими в Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах.

Закон України «Про гуманітарну допомогу» визначає правові, організаційні, соціальні засади отримання, надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим

використанням гуманітарної допомоги та сприяє гласності і прозорості цього процесу. Даним законодавчим актом визначено, що гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв'язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту [1].

Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання. Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Отримувач гуманітарної допомоги має такі самі права на її використання, що і набувач гуманітарної допомоги. Зміна отримувача гуманітарної допомоги можлива лише за письмовим погодженням з донором такої допомоги, крім випадків, якщо таке погодження було надано донором під час його пропозиції про надання гуманітарної допомоги або передбачено правочином щодо здійснення гуманітарної допомоги [1].

На митну територію України дозволяється ввезення лише таких товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які, задовольняючи відповідні потреби набувачів гуманітарної допомоги в Україні, не створюють загрози життю чи здоров'ю фізичних осіб - набувачів гуманітарної допомоги та довкіллю України. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, що ввозяться на митну територію України, підлягають заходам офіційного контролю згідно зі статтею 319 Митного кодексу України [2] в установленому законодавством порядку. Зазначені заходи офіційного контролю проводяться першочергово та безкоштовно. Відповідальність за якість і безпеку товарів,

отриманих як гуманітарна допомога, на підставі висновків відповідних експертиз несе отримувач гуманітарної допомоги. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, які не можуть бути використані за цільовим призначенням, можуть бути повернуті донору у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів донора. У разі відмови у документальному підтвердженні якості, безпеки та можливості споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги вони повинні бути вивезені за межі України або знищені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Митне оформлення товарів (предметів) гуманітарної допомоги, що ввозяться на митну територію України, завершується тільки після проведення необхідних заходів офіційного контролю [1].

Проаналізовані норми Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Митного кодексу України свідчать про наявність чітко визначених правових підстав для отримання, оформлення, розподілу та контролю за гуманітарною допомогою. Разом із тим, існуючі механізми потребують удосконалення в частині спрощення процедур визнання допомоги гуманітарною, прискорення митного оформлення та посилення прозорості у використанні наданої допомоги. Зокрема, доцільним є впровадження єдиної електронної платформи обліку гуманітарної допомоги, автоматизації процесу погодження зміни отримувача допомоги, а також посилення вимог до публічної звітності організацій-отримувачів, що сприятиме зміцненню довіри донорів та суспільства.

Окрім цього, важливим напрямом удосконалення є розробка чітких підзаконних актів щодо порядку повернення, знищення або утилізації гуманітарної допомоги, яка не відповідає вимогам безпеки чи якості. Необхідно також забезпечити пріоритетне проведення експертиз товарів гуманітарної допомоги та закріпити обов'язковість надання безкоштовних висновків компетентними органами в максимально короткі строки. Такі заходи дозволять мінімізувати затримки під час ввезення допомоги, запобігти її псуванню та підвищити ефективність надання допомоги громадянам, які її потребують, особливо в умовах воєнного стану та гуманітарних криз.

Передбачено, що отримувач гуманітарної допомоги і набувач гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку подають до відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.

Ст.201 Митного кодексу України визначено, що товари гуманітарної допомоги для їх тимчасового зберігання з дозволу відповідного митного органу можуть розміщуватися на складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги. При цьому керівник організації - отримувача гуманітарної допомоги забезпечує ведення обліку товарів, що розміщуються на складі цієї організації та випускаються з нього. Митний орган має право вимагати подання звіту про рух товарів на таких складах. На час виконання митних формальностей, що передбачають доступ посадових осіб митних органів на територію авторизованого об'єкта підприємства, частина території такого об'єкта, на якій знаходяться товари під митним контролем, щодо яких виконуються такі митні формальності, є тимчасовою зоною митного контролю. На складі організації - отримувача гуманітарної допомоги на час тимчасового зберігання на ньому під митним контролем товарів гуманітарної допомоги створюється тимчасова зона митного контролю. На тимчасове зберігання під митним контролем із застосуванням положень цієї глави товари також можуть розміщуватися на митних складах або на складах митних органів. Утримувач складу тимчасового зберігання, утримувач митного складу, керівник організації - отримувача гуманітарної допомоги, утримувач об'єкта підприємства, визначеного в авторизації на застосування спрощення, звільняються від відповідальності за втрату товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, та зобов'язання щодо сплати митних платежів, установлених законом на імпорту цих товарів, лише у разі, якщо ці товари були знищені або безповоротно пошкоджені внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або природних втрат за нормальних умов зберігання [2, ст.201].

Відзначимо, що тимчасово, з 1 травня 2024 року, діє мораторій на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи щодо платників податків з питань ввезення ними на митну територію України товарів, визнаних гуманітарною допомогою у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX [2].

В умовах воєнного стану особливе значення набуває удосконалення механізмів надання та розподілу гуманітарної допомоги в Україні, що прямо пов'язано із ефективним митним регулюванням. Стаття 201 Митного кодексу України забезпечує нормативну основу для тимчасового зберігання товарів гуманітарної допомоги організаціями-отримувачами, створюючи для цього тимчасові зони митного контролю. Встановлення обов'язку керівників організацій вести облік і подавати звіти щодо руху таких товарів під митним контролем сприяє прозорості та запобігає зловживанням. Утім, у контексті воєнного стану запроваджено тимчасовий мораторій на документальні перевірки гуманітарних вантажів, що дозволяє прискорити ввезення допомоги, але водночас актуалізує ризики недобросовісного використання спрощених процедур.

Для подальшого удосконалення системи надання та розподілу гуманітарної допомоги необхідно посилити електронний контроль за обігом гуманітарних товарів, забезпечити інтеграцію облікових систем митних органів і організацій-отримувачів, а також розробити єдину інформаційну платформу для відстеження руху гуманітарної допомоги в реальному часі. Важливим є й удосконалення правових механізмів відповідальності за порушення правил обліку та розподілу гуманітарних вантажів. З огляду на вимоги оперативності під час війни, необхідно забезпечити баланс між спрощенням процедур і запровадженням ефективних запобіжників проти зловживань, що дозволить підвищити довіру суспільства до системи гуманітарної підтримки.

21 березня 2025 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання перерозподілу та цільового використання гуманітарної допомоги», якою визначає механізм надання отримувачем гуманітарної допомоги (далі - отримувач) погодження на перерозподіл гуманітарної допомоги між набувачами гуманітарної допомоги - юридичними особами, визначеними підпунктами «а», «б», «в», «г», «д», «е», «є» пункту 5 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» [3].

Отримувач протягом 10 робочих днів (отримувач медичної гуманітарної допомоги - протягом 20 робочих днів) з дати надходження документів, визначених пунктом 2 цього Порядку, розглядає їх та погоджує перерозподіл гуманітарної допомоги або відмовляє у наданні погодження, про що повідомляє набувачу, що передає, в паперовій та/або електронній формі з використанням засобів поштового або електронного зв'язку чи засобами інформаційно-комунікаційних систем. Якщо отримувач протягом зазначеного в абзаці першому цього пункту строку не повідомив набувачу, що передає, про погодження або відмову у наданні погодження на перерозподіл гуманітарної допомоги чи про необхідність надання додаткових документів та продовження строку розгляду запиту на перерозподіл гуманітарної допомоги, згода на перерозподіл гуманітарної допомоги вважається наданою за замовчуванням.

Отримувач відмовляє у наданні погодження на перерозподіл гуманітарної допомоги, якщо: набувач, що приймає, не належить до набувачів, визначених частиною четвертою статті 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу»; документи, визначені пунктом 2 цього Порядку, подано не в повному обсязі; документи подано не за належністю; передання гуманітарної допомоги набувачу, що приймає, унеможливить її використання за цільовим призначенням, визначеним донором [3].

Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту із сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти

України» від 31 січня 2025 р. № 97 було розроблено експериментальний проект метою якого є сприяння згуртованості територіальних громад України через координацію органами виконавчої влади ефективної взаємодії між громадами-форпостами та партнерськими громадами, що зосередить увагу на: задоволенні базових потреб населення в громадах-форпостах через надання гуманітарної допомоги, проведення поточного ремонту та аварійно-відновлювальних робіт житлової та соціальної інфраструктури у громадах-форпостах; посиленні соціальної стабільності та адаптації населення до кризових умов; проведенні культурно-освітніх, спортивних, громадських, комунікаційних та інших заходів, що сприятимуть згуртованості територіальних громад та підтримці населення [4].

Визначено, що надання гуманітарної допомоги є формою підтримки громад-форпостів, яка надається шляхом забезпечення населення базовими продуктами харчування, засобами гігієни, медикаментами, питною водою, одягом та іншими товарами першої необхідності, які, зокрема, отримані партнерською громадою для власного використання як гуманітарна допомога від третіх сторін; транспортна та логістична підтримка: організація перевезення гуманітарних вантажів, пасажирів, обладнання, а також задоволення логістичних потреб для здійснення заходів підтримки; допомога в евакуації та розміщенні населення: організація евакуації жителів, які проживають на територіях громад-форпостів, включно із забезпеченням транспортом, логістикою та тимчасовим розміщенням, надання предметів першої необхідності та координація з місцевими органами виконавчої влади, благодійними організаціями, партнерами з розвитку, надавачами гуманітарної допомоги [4].

Постановою Верховної Ради України «Про деякі питання здійснення парламентського контролю з питань отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час дії воєнного стану» було утворено Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги. Завданнями якої є:

підготовку та подання на розгляд до Верховної Ради України в установленому порядку законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема озброєння, наданого міжнародними партнерами (союзниками) Україні для боротьби проти російської воєнної агресії, з метою забезпечення прозорості та законності процесу використання наданої міжнародної матеріально-технічної допомоги під час дії воєнного стану;

здійснення збору та аналізу в межах повноважень інформації для проведення парламентських слухань щодо випадків неналежного чи нецільового транспортування, розподілення чи використання міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема озброєння, наданого міжнародними партнерами (союзниками) Україні під час дії воєнного стану) [5].

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» визначено, що на період воєнного стану запроваджений спрощений механізм визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуску через митний кордон України та митного оформлення, отримання, надання, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, що ввозиться на митну територію України, а також механізм визнання, оформлення, надання, розподілу товарів гуманітарної допомоги (зокрема підакцизних автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 і більше осіб, транспортних засобів для перевезення вантажів), що передаються міжнародними організаціями, відокремленими підрозділами іноземних неурядових організацій, акредитованих в Україні, представництвами міжнародних міждержавних організацій в Україні (без утворення юридичної особи), дипломатичними представництвами, консульськими установами

іноземних держав в Україні, їх персоналом та членами сімей персоналу, їх працівниками та членами сімей працівників, які не є резидентами України (донорами) [6].

Правові основи надання та розподілу гуманітарної допомоги в Україні в адміністративно-правовому аспекті передбачають комплексну регламентацію процедур отримання, реєстрації, контролю за цільовим використанням і забезпечення безпечного обігу гуманітарних товарів. Основними актами, що визначають ці засади, є Закон України «Про гуманітарну допомогу», Митний кодекс України та низка підзаконних нормативно-правових актів. Вони забезпечують нормативне підґрунтя для здійснення державного контролю за гуманітарною допомогою та водночас гарантують адресність і безпечність такої допомоги для громадян. Проте чинне регулювання характеризується певною фрагментарністю, надмірною бюрократизацією окремих процедур і недостатнім рівнем цифровізації, що знижує ефективність та оперативність надання допомоги в умовах кризових ситуацій, особливо під час воєнного стану.

Для удосконалення адміністративно-правових механізмів у цій сфері пропонується: по-перше, запровадити єдину електронну систему обліку та моніторингу руху гуманітарної допомоги із залученням органів державної влади, донорських організацій та отримувачів допомоги; по-друге, удосконалити порядок акредитації організацій-отримувачів допомоги, встановивши єдині стандарти прозорості та підзвітності; по-третє, спростити митні та контрольні процедури для гуманітарних вантажів шляхом розширення використання ризик-орієнтованого підходу та попереднього електронного декларування. Реалізація цих заходів сприятиме підвищенню ефективності системи надання та розподілу гуманітарної допомоги, що особливо важливо в умовах війни та надзвичайних ситуацій.

Список використаних джерел:

1. Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовтня 1999 року № 1192-XIV. *Відомості Верховної Ради України*, 1999. № 51. Ст. 451.

2. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року № 4495-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2012. № 44-45, № 46-47, № 48. Ст. 552.

3. Деякі питання перерозподілу та цільового використання гуманітарної допомоги: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2025 р. № 321. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2025-%D0%BF#Text>.

4. Про реалізацію експериментального проекту із сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2025 р. № 97. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/97-2025-%D0%BF#Text>.

5. Про деякі питання здійснення парламентського контролю з питань отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час дії воєнного стану: затв. Постановою ВРУ від 16 липня 2024 року № 3851-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3851-20#Text>.

6. Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/953-2023-%D0%BF#Text>.

References:

1. Pro humanitarnu dopomohu: Zakon Ukrainy vid 22 zhovtnia 1999 roku № 1192-XIV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 1999. № 51. St. 451.

2. Mytnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13 bereznia 2012 roku № 4495-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2012. № 44-45, № 46-47, № 48. St. 552.

3. Deiaki pytannia pererозpodilu ta tsilovoho vykorystannia humanitarnoi dopomohy: zatv. Postanovoii Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 bereznia 2025 r. № 321. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2025-%D0%BF#Text>.

4. Pro realizatsiiu eksperymentalnoho proektu iz spriannia nalahodzhenniu systemnoi vzaiemodii mizh terytorialnymy hromadamy zadlia zmitsnennia yednosti ta stiikosti u podolanni naslidkiv zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy: zatv. Postanovoii Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31 sichnia 2025 r. № 97. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/97-2025-%D0%BF#Text>.

5. Pro deiaki pytannia zdiisnennia parlamentskoho kontroliu z pytan otrymannia i vykorystannia mizhnarodnoi materialno-tekhnichnoi dopomohy pid chas dii voiennoho stanu: zatv. Postanovoii VRU vid 16 lypnia 2024 roku № 3851-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3851-20#Text>.

6. Deiaki pytannia propusku ta obliku humanitarnoi dopomohy v umovakh voiennoho stanu: zatv. Postanovoii Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 veresnia 2023 r. № 953. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/953-2023-%D0%BF#Text>.